

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Азимов Бахтияр Мусаевич

Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан

Аннотация: в данной статье изложены некоторые проблемы преподавателей высших образовательных учреждений, связанные с их профессиональной деятельностью и возможные пути их решения.

Ключевые слова: совершенствование, психическая саморегуляция, управления психическими состояниями, деятельности преподавателей, профессиональное развитие преподавателя.

Abstract: this article describes some of the problems of teachers of higher educational institutions related to their professional activities and possible ways to solve them.

Keywords: improvement, mental self-regulation, management of mental states, teachers' activities, professional development of a teacher.

Annotatsiya: ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy faoliyati bilan bog'liq ba'zi muammolari va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: takomillashtirish, aqliy o'zini o'zi boshqarish, ruhiy holatni boshqarish, o'qituvchilar faoliyati, o'qituvchining kasbiy rivojlanishi.

Проблема состояний преподавателей высших образовательных учреждений напрямую связана с эффективностью и совершенствованием их деятельности. Представители ВОУ постоянно испытывают увеличение информационной нагрузки, эмоциональное перенапряжение и необходимость решения разнообразных педагогических задач. Все это требует создания таких условий, при которых преподаватели могли бы управлять своими психическими состояниями, т.к. от них зависит продуктивность учебного процесса. Отсюда запросы высших учебных заведений стимулировать поиск научно обоснованных возможностей управления психическими состояниями и поведением преподавателей в процессе обучения и воспитания студентов посредством саморегуляции.

Владение приемами и способами психической саморегуляции позволит

преподавателям управлять собственными эмоциональными состояниями путем воздействия педагога на самого себя, что и является одним из условий успешного самосовершенствования.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день нет единого мнения в трактовке понятия «психическая саморегуляция». В широком смысле слова термином «психическая саморегуляция» обозначается один из уровней регуляции живых систем, для которого характерно использование психических средств отражения и моделирования реальности.

Весомый вклад в изучение саморегуляции психических состояний внесла Л. Г. Дикая, которая считала, что психическая саморегуляция функционального состояния в напряженных и экстремальных условиях профессиональной деятельности представляет собой вид активности субъекта, включающий в себя следующие блоки психологической системы деятельности - мотивы, цели, программы и т.д.

О. А. Конопкин - один из первых основателей психологии саморегуляции, автор нормативной модели и теории осознанной саморегуляции, обосновал роль осознанной саморегуляции как критерия субъективности и подчеркивал, что «психическая осознанная саморегуляция раскрывается как наиболее системная и всеобщая форма субъектной психической активности, реализуемая всем арсеналом психического развития человека и являющаяся результатом и критерием общего психического развития человека, его развития как личности и как субъекта деятельности, общения, самосознания и поведения в целом».

Взгляды А. О. Прохорова о механизмах саморегуляции психических состояний основываются на том, что возникновение психического состояния обусловлено взаимоотношениями психологических макросистем: ситуации, личности и смысла. По его мнению, достижение уравновешенности человека со средой становится возможным, благодаря функционированию целостного системно-организационного механизма, состоящего из связанных между собой личностных смыслов, субъектных особенностей и ситуаций.

«По существу, развитие индивидуальности как субъекта - это развитие целостной системы саморегуляции, а точнее, ее проекций на все более высокие уровни индивидуальности человека. И в этом смысле важнейшим критерием является становление психической регуляции - сначала произвольной, а затем осознанной», - констатирует В. И. Моросанова. Далее она подчеркивает, что «возможно и необходимо использование показателей развития индивидуальной саморегуляции как интегральных показателей психического развития».

Характеристика основных тенденций психологии саморегуляции позволяет сделать вывод о многообразии подходов и сближении позиций исследователей. Расширяется область прикладных проблем, в решении которых психология саморегуляции показала состоятельность и востребованность. Следует выделить, в контексте саморегуляции, решение проблем обучения, воспитания преподавателей высших образовательных учреждений.

Результативность деятельности преподавателей высшей школы во многом зависит от их целеустремленности, психолого-педагогической культуры и реализации профессиональных задач, а также их психического состояния. Содержание и условия деятельности преподавателей постоянно изменяются - современная высшая школа требует активных, коммуникативных, самостоятельных, творческих, способных принимать решения и добиваться соответствующих результатов. Преподаватели работают в условиях повышенной ответственности и свободы профессиональной деятельности при этом акцент переносится на его личностные качества.

Профессиональное развитие преподавателя включает в себя построение карьерных планов, реальность профессиональных достижений, повышение педагогического мастерства, ощущение удовлетворенности от педагогической деятельности и стабильность занимаемой должности.

Влияние профессии на формирование и развитие личности преподавателей носит дихотомический характер. С одной стороны, профессиональная деятельность оказывает положительное влияние на психику педагогов, задает направленность развития личности и формирует важнейшие стороны их индивидуальности, а с другой - оказывает негативное влияние на личность, разрушая ее целостность, снижая ее активность и устойчивость. Это обусловлено тем что, осваивая педагогическую профессию, преподаватели интенсивно развивают те качества, которые приводят к продуктивному результату деятельности и способствуют успешному ее осуществлению. Однако, не участвующие в этом процессе структуры изменяются: подавляются, разрушаются и деформируются.

Таким образом, можно констатировать, что на стадии профессионализации у субъекта труда неизбежно развиваются профессиональные деструкции. Профессиональные деструкции преподавателей - это образующиеся в процессе осуществления педагогической деятельности негативные качества, меняющие профиль личности к дезинтеграции его профессионального и личностного развития, снижения продуктивности труда и эффективности взаимодействия с

участниками педагогического процесса.

К профессиональным деструкциям относятся профессионально обусловленные деформации, акцентуации и профессиональное «выгорание». Профессиональное «выгорание» преподавателей обуславливается наличием рассогласования в ценностно-мотивационной сфере.

Необходимость саморегуляции возникает в различных педагогических ситуациях, среди которых следует выделить основные:

- трудноразрешимая, новая или необычная проблема;
- дефицит времени на разрешение проблем;
- наличие альтернативных вариантов решения проблем;
- информационные перегрузки;
- состояние повышенного эмоционального напряжения, побуждающего к импульсивным поступкам;
- взаимоотношения с администрацией, коллегами и студентами;
- оценивание педагогической деятельности с угрозой авторитету и престижу;
- ожидание санкций за выполнение педагогической деятельности.

В этих ситуациях для преподавателей особое значение приобретает не только результативность профессиональной деятельности, но и личное удовлетворение от процесса и результата педагогической деятельности, сохранение работоспособности, психического и физического здоровья. Поэтому приоритетным становится создание условий, среди которых саморегуляция психических состояний является значимым условием личностно-профессионального совершенства преподавателей. Саморегуляция - это системный процесс, который имеет многоуровневую детерминацию. Особенностью профессиональной саморегуляции является то, что преподаватель выступает как субъект педагогической деятельности включенный в учебно-воспитательный процесс.

Для практического применения разработаны программы психологического сопровождения личностно-профессионального развития; подходы, методики и техники саморегуляции, с помощью которых можно получить психологическую помощь и самостоятельно сформировать навыки саморегуляции. Спектр использования психотехник саморегуляции весьма разнообразен и включает в себя организацию специализированных тренингов, аутогенную тренировку, рекомендации по составлению мультимедийных программ для сопровождения процесса обучения навыкам психической

саморегуляции и др. Овладение и систематическое использование преподавателями методов, приемов и способов саморегуляции помогут сформировать ценностные ориентации, снизить уровень профессионального «выгорания», ситуативной и личностной тревожности, уменьшить хроническое утомление, сознательно регулировать собственное эмоциональное состояние и поведение.

Подводя итог можно сделать выводы, что неотъемлемым компонентом в структуре профессиональной компетенции преподавателя высшей школы становится педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. Педагогическое мастерство в значительной мере определяет уровень профессионализма и успешность осуществления педагогической деятельности.

В общей структуре педагогического мастерства преподавателя высшей школы выделяют следующие основные составляющие: гуманистическую направленность педагогической деятельности, профессиональную компетентность, педагогические способности и педагогическую технику.

Полученные знания помогут преподавателям оттачивать свое педагогическое мастерство, овладевая педагогической техникой. Техник педагогического мастерства необходимо владеть, и этому можно научиться: изучать теоретический материал, наблюдать, сопоставлять, анализировать, впитывать все лучшее и избавляться от недостатков.

Список использованной литературы:

1. Айсмонкас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты М.; «Владос», 2006 – 208 с.
2. Безрукова В.С. Педагогика. Учебное пособие для ВУЗов Ростов-н/Д; «Феникс», 2013 – 381 с.
3. Беляков С.А., Клячко Т.Л. Российское высшее образование: модели и сценарии развития М.; «Дело», 2013 – 316 с.
4. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем Воронеж; изд-во Воронеж.ун-та, 1977 – 204 с.
5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии М.; «Педагогика», 1989 – 192 с.
6. Волкова А., Руденко А.М. и Самыгин С.И. Педагогика. Конспект лекций. Ростов-н/Д; «Феникс», 2015 – 224 с.
7. Гончаренко С.У. Педагогические исследования: методологические советы молодым учителям Киев, 2011
8. Гордон Т. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках самое лучшее М.; «Ломоносов», 2010 – 432 с.